

ББК (ТКБ) 74.1,
УДК (ТДУ) 372
Ш. 54
Ч. 86

РУШИД И НУТҚИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ ҲАМЧУН ШАРТИ БОМУВААҚИЯТИИ ТАҲСИЛ ДАР МАКТАБИ ИБТИДОӢ

ШАРИФЗОДА ОМИНА ЭРГАШ

номзади илмҳои педагогӣ, сармуаллимаи кафедраи назария ва методикаи таълим забони модарии факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсус, муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

ҚЎРАЕВ ҚЎРАБЕК ИКРОМЗОДА

магистранти соли 2-юми факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсуси МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақола оид ба масъалаҳои мақсаду вазифа ва роҳҳои инкишофи нутқи мактабиёни хурдсол сухан рафта, дар бораи мафҳуми нутқ ташаккули инкишофи он маълумотҳо пешниҳод гардидааст. Ҳамчунин дар боби хусусиятҳои психологӣ-педагогии инкишофи нутқи хонандагони хурдсол ақидаҳои олимони замон оварда шудааст. Қайд меравад, ки риояи шарту омилҳои педагогӣ мавқеи ағнияту бозиҳои дидактикӣ, маводи шавқовар, нақши расм, нақши хонанда дар омӯзиши забон, намунаи ибрат будани нутқи муаллим, нақши имло дар мактаб ва ғайраҳо мавриди тафсил қарор ёфта, муҳимиву зарурияти он таъкид шудааст.*

***Калидвожаҳо.** Нутқ, забон, муошират, идрок, зеҳн, тафаккур, маҳорату малака, нутқи алоқанок, маҳорати педагогӣ, фаъолияти корӣ.*

РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы о целях, задачах и путях развития речи у детей младшего школьного возраста, приводятся сведения о концепции формирования и развития речи. Также в разделе психолого-педагогические особенности речевого развития младших школьников приводятся мнения ученых того времени. Следует отметить, что при соблюдении условий и педагогических факторов детализирована позиция наглядности и дидактических игр, увлекательного материала, роли рисунка, роли ученика в изучении языка, образцовой речи учителя, роли правописания в школе и так далее подчеркивается ее важность и необходимость.*

***Ключевые слова.** Речь, язык, общение, восприятие, интеллект, мышление, навыки и умения, коммуникативная речь, педагогические навыки, трудовая деятельность.*

SPEECH DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN AS A NECESSARY CONDITION FOR SUCCESSFUL LEARNING IN PRIMARY SCHOOL

***Abstract.** The article discusses issues about the goals, objectives and ways of speech development in children of primary school age, and provides information about the concept of speech formation and development. Also in the section on psychological and pedagogical features of the speech development of primary schoolchildren, the opinions of scientists of that time are given. It should be noted that, subject to conditions and pedagogical factors, the position of visibility and didactic games, fascinating material, the role of drawing, the role of the student in language learning,*

the teacher's exemplary speech, the role of spelling in school is detailed, and its importance and necessity are emphasized.

Key words. *Speech, language, communication, perception, intelligence, thinking, skills and abilities, communicative speech, teaching skills, work activity.*

Мактаб муҳимтарин макони иҷтимоии ҷомеа ба ҳисоб меравад. Тафовути он аз дигар макони иҷтимоӣ дар он аст, ки агар дигар макони иҷтимоӣ барои ҳаёти имрӯзаи ҷомеа хидмат кунанд, мактаб бояд бо назардошти рушд ва тараққии ояндаи он хизмат намояд. Ояндаи ҷомеа ба он алоқамандӣ дорад, ки имрӯз мактаб дар қадом сатҳ ба насли наврас таълиму тарбия медиҳад. Аз ин рӯ, фаъолияти онро аз рӯи талабот ва меъёрҳои, ки ормонҳои ояндаи ҷомеаро ташкил мекунад, ба роҳ мондан лозим аст.

Ҳишти аввали ҳамин заминаи тақдирсоз дар синфҳои ибтидоӣ гузошта мешавад, зеро ҳишти аввали ин биноӣ мӯҳташам дар синфҳои ибтидоӣ ниҳода мешавад.

Дар таълими ибтидоӣ яке аз масъалаҳои муҳими тадрис ташаккули ҳусни баён ва нутқи маданӣ ба ҳисоб меравад, ки он асосан дар ҷараёни таълими забони модарӣ ташаккул меёбад. Ин аст, ки масъалаи бой ва фаёл намудани захираи луғат, инкишофи нутқ ва тафаккури хонандагон дар барномаи забони модарии синфҳои ибтидоӣ махсус таъкид шудааст.

Маълум аст, ки забон маҳсули тафаккур ва падидаи иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, инсонро инсон мегардонад. Он воситаи ифодаи ақидаҳо ва арзишҳо буда, василаи асосии интиқоли фарҳангу маданият аз як насл ба насли дигар мебошад. Вазифаи муҳими фарҳангии забони тоҷикӣ баробар будани хонандагонро тавассути донишони забону адабиёт тақвият дода, барои ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон рушд ёфтани онҳо сарчашмаи асосист. Забон барои рушди тафаккур, баёни андешаи шахсӣ, ташаккули муоширату муносибати иҷтимоӣ, тасаввурот дар бораи ҷаҳон ва табодули фарҳанг ҳамчун восита хидмат мекунад.

Албатта, бо шахси ҳусни баёни хуб доштаву маданӣ суҳбат намудан ба шунаванда роҳат мебахшад. Агар ки ҳамин тавр бошад, хонандагони синфҳои ибтидоиро ҷунон бояд тарбия намоем, ки заминаи нутқи маданиро ҳанӯз дар синфҳои ибтидоӣ бигиранд.

Вазифаи таълими ибтидоӣ бо баробари ёд додани хондану навиштан, тарбияи маънавӣ ва инкишофи нутқи равон мебошад, ки то қадри имкон бояд дар ҳукми грамматика бошад.

Бале, дуруст қайд гардидааст, ки яке аз масъалаҳои нисбатан муҳими таълими хонандагон дар марҳилаи ҳозира инкишофи фаъолияти нутқӣ ба шумор меравад. Аз инкишофи хуби нутқ чӣ метавонад муҳимтар ва хубтар бошад? Бе ин комёбии ҳақиқӣ дар таълим ва муносибати воқеӣ шуданаш ғайри имкон аст.

Аҳамияти инкишофи нутқи хонандагони синфҳои ибтидоиро ҳуҷҷатҳои муҳими давлатӣ низ тасдиқ мекунанд.

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар “Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти умумӣ” қайд кардааст, ки дар синни хурди мактабӣ пояҳои ташаккули шахсияти шаҳрвандӣ ва ҷаҳонбинӣ, инчунин рушди салоҳияти коммуникативии кӯдакон ташаккул меёбанд. Дар барномаи таълимии забони модарӣ “инкишофи нутқ, тафаккур ва зехни хонандагон” аз ҷумлаи вазифаҳои амалии омӯзиши забони тоҷикӣ дар мактаби ибтидоӣ номбар шудааст [1,17].

Барномаи таълимии имрӯза нисбати инкишофи нутқи хонандагон талаботи баланд мегузорад. “Инкишофи нутқ раванди мураккаб ва эҷодӣ аст. Вай бе ҳиссиёт ва шавқ имконнопазир аст” [1,18]. Ғанӣ гардонидани хотираи мактаббача бо ким чӣ қадар калимаву истилоҳ ва тавъамкунии онҳо, тартиб додани ҷумлаҳо басанда нест. Асосаш дар инкишофи фасеҳӣ, саҳеҳӣ, пурмаъноӣ ва рангорангии нутқ аст. “Инкишофи нутқ ин фаъолияти доимӣ ва пайдарпаи таълимӣ мебошад” [1,20]. Инкишофи нутқ усулҳои гуногун, номгӯи машқҳои муайян, барномаи малакаҳои худро дорад, ки бо методикаи муайян асоснок шудаанд. “Асоси малакаҳои нутқ дар синфҳои ибтидоӣ гузошта мешавад: маҳз дар ин ҷо кӯдакон бо забони адабӣ, бо намунаи нутқи хаттӣ ва зарурати мукамал гардонидани нутқ дучор мешаванд” [1,21].

Доир ба муаммоҳои рушди нутқи хонандагони синфҳои ибтидоӣ бисёр олимону методистҳо ва муаллимону психологҳои бурунмарзӣ машғул буданд, ба монанди Е.В. Архипова, О. Арямова, Р.Н. Бунеев, Л. Выготский, Л. Желтовская, О.Б. Калинина, Н. Жинкин, М.Р. Львов, Т. Ладиженская, А. Леонтев, В.П. Канакина, Л. Мали, С.А.Климова, Н.А.Песняева, А.В. Полякова, Н.И. Политова, Т. Рамзаева, Н. Рождественский, Т.П. Салникова, М. Соловейчик, Л.А.Фролов, С.В. Юртаев ва дигарон.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаи мазкур олимони тоҷик А. Эшонҷонов, М. Лутфуллозода (М.Лутфуллоев), Ф. Шарифзода, Р. Мирзоев, Р. Давлатова, С. Тағоев, Аминов С., К. Рустамов, Р. Қурбонов, М. Икромов ва дигарон ҷиҳатҳои алоҳидаи масъалаи инкишофи нутқро мавриди таҳлил қарор додаанд, ки аҳамияти калони илмӣ-амалиро доро мебошад.

Рушди нутқи хонандагон масъалаи асосии таълими забоншиносии муосир ба шумор меравад. Мактаби ибтидоӣ марҳилаи махсус дар ҳаёти кӯдак, ки бо тағйирёбии фаъолияти онҳо, аз худ қардани нақшҳои нави иҷтимоӣ ва густариши робитаҳои коммуникатсионӣ алоқаманд аст.

Ташаккули доираи васеи забоншиносӣ дар мактаббачагони хурдсол қобилияти истифода бурдани иқтидори ифодаи забон, рушди эҷодкорӣ ва салоҳияти коммуникатсионӣ муҳим аст. Дар назди назария ва амалияи таълим ва методикаи тарбия масъалаҳои зерин қарор доранд: чӣ тавр такмил додани раванди инкишофи нутқ дар мактаббачагон; эҷоди технологияҳо, ки дар чӣ гуна баланд бардоштани ҳавасмандӣ барои омӯзиш, инкишофу фаъолсозии эҷодкорӣ ва қобилияти таҷдиди салоҳият нигаронида шудаанд.

Нутқ, сухан ба қавли Л. Виготский, “падидаи психологӣ, фардӣ буда, он натиҷаи инъикоси субъективӣ ва ифодаи воқеияти объективиро дар бар мегирад ва муносибати гӯяндаро ба он ошкор мекунад. Забон нисбат ба нутқ падидаи васеътар ва умумитар аст. Ҳатто нутқи шоиру нависандагони бузург аз 10 то 20 ҳазор калимаро дар бар дорад, ҳол он ки забони мардум, фарҳанг зиёда аз 200 ҳазор вожаҳо дар бар мегирад. Гуфтори ҳар як фард на танҳо дар луғат, балки аз ҷиҳати талаффуз ва сохти ҷумла аз меъёрҳои забонӣ дурӣ мекашад” [2, 250 с.].

“Нутқро на танҳо психология, балки психоллингвистика, физиология, забоншиносӣ, семиотика ва дигар илмҳо низ меомӯзанд” [12, 142 с.]. А.Б. Шапиро қайд мекунад, ки психология, пеш аз ҳама, ба мавқеи нутқ дар системаи вазифаҳои олии психикӣ — ба муносибати он бо тафаккур, шуур, хотира, эҳсосот манфиатдор аст; дар ин маврид хусусиятҳои он, ки сохтори шахсият ва фаъолиятро инъикос менамоянд, махсусан муҳим аст [12, 152 с.]. Т.Г. Рамзаева нутқро як навъи фаъолияти инсон, амалисозии тафаккур дар асоси истифодаи воситаҳои забонӣ (калима, ибора, ҷумла ва ғайра) медонад [12, 52 с.].

М.Р.Лвов ин мафҳумро васеъ намуда, чунин мешуморад: нутқ яке аз намудҳои муоширатест, ки барои одамон дар фаъолияти якҷоя, дар ҳаёти иҷтимоӣ, мубодилаи ахбор, шинохт, тарбия зарур аст ва инчунин инсонро аз ҷиҳати маънавӣ бой мегардонад, ҳамчун субъекти санъат хизмат мекунад [7, 47 с.].

Н.И. Жинкин нутқро ҳамчун раванди истифодаи амалии одамон бо мақсади муошират бо дигарон муайян мекунад [3, 146 с.]. Баръакс нутқ, забон воситаи муоширати байни одамон аст. Ба гуфтаи Н.И. Жинкин, нутқ хосиятҳои худро дорад. Мундариҷаи нутқ аз рӯи миқдори фикрҳо, эҳсосот ва ормонҳои баёншуда, аҳамият ва мувофиқати онҳо ба воқеият муайян карда мешавад. Фаҳмиши нутқ тавассути сохтани ҷумлаи дурусти синтаксисӣ, инчунин истифодаи таваққуф дар ҷойҳои мувофиқ ё таъкиди калимаҳо бо истифодаи задаи мантиқӣ ба даст меояд.

Ба гуфтаи А. Леонтев нутқ вазифаҳои муайяноро иҷро мекунад. Вазифаи ифода аз он иборат аст, ки инсон тавассути нутқ метавонад, аз як тараф, эҳсосот, таҷриба ва муносибатҳои худро пурратар баён кунад, аз тарафи дигар, имкониятҳои муоширатро ба таври назаррас васеъ намояд. Функсияи таъсиррасонӣ аз қобилияти шахс барои ҳавасманд қардани дигарон ба амал тавассути сухан иборат аст. Вазифаи таъинот аз қобилияти шахс ба воситаи нутқ гузоштани

номҳои беназир ба ашӯ ва падидаҳои воқеияти атроф иборат аст. Вазифаи муошират аз мубодилаи афкор байни одамон ба воситаи калимаю ибораҳо иборат аст [5, 29 с.].

Ба ақидаи М.Р. Лвов кори инкишофи нутқ чараёни мураккаби эҷодӣ буда, онро бидуни ҳиссиёту фаъолияти муназзам ба роҳ мондан мумкин нест. “Захираи луғати кӯдакро бо миқдори муайяни калимаву ибораҳо бой кардан кифоягӣ намекунад, зеро онҳо ба машқҳои махсуси ҷумласозӣ ниёзмандӣ дошта, усул ва барномаҳои махсуси худро доранд, ки онро фанни методикаи таълим таъмин мекунад” [7, 81 с.].

Педагог Н.С. Рождественский дар асарҳои худ қайд мекунад, ки инкишофи нутқи хонандагон хурдсол танҳо бо роҳи дарккунӣ ва истифодаи донишҳои грамматикӣ, тавассути фаҳмиши маънову луғат ба роҳ монда мешавад. Луғатомӯзӣ нисбат ба омӯзиши грамматика таваччуи бештарро талаб менамояд, зеро барои ташаккули маҳорати зехнию ақлонӣ аз бар кардани грамматика зарур аст [9, 63 с.].

Дар асоси таъкид дар барномаи синфҳои ибтидоӣ, ки «моҳияти таълими ибтидоии забони модарӣ инкишофи нутқ аст» [1, 22 с.], маҳз ана ҳамин нукта олимони моро водор сохт, ки таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ дар асоси маводи хониш, ки онро асарҳои беҳтарини адибони классико муосир ташкил медиҳанд, ба роҳ монанд.

Вазифаи асосии кор оиди инкишофи нутқи мурағаб дар синфҳои ибтидоӣ аз он иборат аст, ки он чиро ба кӯдакон омӯзонем, то ки озод ва дуруст фикри худро дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ баён карда тавонанд. Ҳалли ин масъала бо роҳи дар хонандагон ташаккул додани маҷмӯи малакаҳои нутқ, кадоме, ки имконият медиҳад фикри баёншударо дарк, мазмуни онро баён ва фикри худро эҷод намояд, иҷро карда мешавад. Дар ин лаҳза чизи аз ҳама муҳим ва умумӣ он аст, ки ҳангоми дарк кардан ва ҳам ҳангоми баёни мазмун, ҳамзамон ҳангоми эҷоди фикри худ фаъолияти кӯдакон ба матн, ба паҳлуҳои мазмун, сохт ва тартиби нутқ нигаронида мешавад.

Нутқи кӯдак, махсусан, дар овони мактабҳои тез инкишоф меёбад, зеро мактаб ва чараёни дарс барои кӯдакон муҳиту зарурати нутқро ба миён меорад. Интиҳоби воситаҳои забонӣ ба вазъияти нутқ алоқамандӣ дорад. Ин аст, ки шавқу ҳаваси бачагонро ба инобат гирифта дар синфҳои ибтидоӣ асосан асарҳои бадеии бачагона, аз қабилӣ, афсонаву ҳикоя, шеърӯ таронаҳо, ҷистону зарбулмасал, мақолу тезгӯякҳо фаровон истифода мешаванд. Бачагон шеърӯ тарона, сурудҳои халқиро бо мароқ гӯш мекунанд, ба азёд кардани онҳо кӯшиш менамоянд.

Дар инкишофи нутқи маданӣ, ҷолибу таъсирбахш истифодаи асарҳои классикии бачагона бисёр муҳим аст, зеро маҳз дар онҳо шукӯҳу шаҳомат ва зебоиву таровати забони тоҷикӣ мунъакис шудаанд.

Чун кӯдакон забонро дар раванди муносибат, дар чараёни фаъолияти нутқ аз бар мекунанд, он то овони мактабӣ тариқи стихиявӣ сурат гирифта, аз камбудихо холӣ нест. Нутқи кӯдак хоси услуби маишӣ – гуфтугӯӣ буда, дар онҳо фаровон истифода ёфтани лаҳҷаву шева мушоҳида мешаванд. Бисёр муҳим аст, ки аз нутқи кӯдак калимаҳои барзиёдии «хуб», «хӯш», «сонӣ» ва калимаҳои лаҳҷаву шева бароварда шаванд, ин бошад, таълими махсус – таълими мактабиро тақозо менамояд. Маҳз дар мактаб кӯдакон бо меъёри забони адабӣ, тарҳи амалӣ бошад, ҳам, ошно мешаванд, тавассути машқҳои луғавӣ захираи луғати онҳо бой ва фаъл мегардад, онҳо бо сохти синтаксисии ҷумлаҳо ошно мешаванд, ки он асоси инкишофи нутқи кӯдаконро таъмин мекунад. Ҳамчунин бачагон дар мактаб маҳорати хондану навиштанро аз бар менамоянд, ба ташаккул ва тақомули маданияти нутқ эътибори ҷиддӣ дода мешавад.

Таълими ҳар як ҳиссаи нутқ, омӯзиши хусусиятҳои морфологиву маъноии онҳо, калимасозӣ, аз як тараф, захираи луғавии хонандагонро бой ва нутқи онҳоро суфтаву равон созад, аз тарафи дигар, тафаккури онҳоро инкишоф медиҳад. Таҳлили таркиби калима, гирд овардани калимаҳои ҳамреша, бо ёрии пешванду пасвандҳо сохтани калима, мушоҳидаи тобишҳои маъноии калимаҳо ва истифодаи онҳо дар машқҳои ибораву ҷумласозӣ ва инкишофи нутқи даҳониву хаттӣ муҳиманд. Таълими хусусиятҳои маъноии калимаҳо, ифодаҳои образноки забон, ибораҳои устувор назди хонандагон олами зебо ва рангини забонро кушода,

нисбати омӯзиши он шавқу ҳаваси бачагонро бедор мекунад, боиси инкишофи нутқ ва тафаккури хонандагон мегардад.

Ҳақ ба чониби К. Д. Ушинский аст, ки навиштааст : “Забони модарино аз худ карда, кӯдак на танҳо калимаҳо, сохт ва тағйир ёфтани онҳо, балки фаҳмишҳои бисёр беҳудуд, нуқтаи назарро ба ашӯҳо, фикрҳои бисёр, ҳиссиёт, тасвирҳои бадеӣ, мантиқ ва фалсафаи забонро аз худ мекунад” [11, 5 с.]. Концепсияи имрӯзаи таҳсилот дар назди омӯзгорон масъалаи тайёр кардани хонандагонро мегузорад, ки забонро аз худ карда, онро ҳамчун воситаи робита истифода бурда тавонанд. Бо сабаби афзудани миқдори зиёди ахборот, ки ба кӯдакон таъсир мерасонанд, мо аксаран ба он дучор меоем, ки кӯдакон малакаҳои босаводонаи нутқи шифоҳӣ ва хаттиро аз худ намекунад, ки дар навбати худ ба сифати таҳсилоти онҳо таъсири манфӣ мерасонанд. Нутқ ҳамчун организми зинда ҳуҷуми падидаҳои бегоноро қобили қабул намедонад, бинобар ин «забони зинда»-ро бо компютер ва дигар воситаҳои техникӣ иваз намудан мумкин нест. Амалӣ намудани тадбирҳои андешидашуда ва таъмини самарабахшии онҳо аз омӯзгор вобастагии калон дорад. Бисёр муҳим аст, ки омӯзгор на танҳо хуб омода бошад, балки боз вай босамар дар мактаб фаъолият намояд.

Нисбати нутқи омӯзгор низ талаботҳои ҳастанд: Нутқи омӯзгор: 1- ором, ботамкин, бомулоҳиза; 2 - доштани ифодаи пурра ва пайдарпайи фикр; 3-бо талаффузи пурраи калимаҳо фарқ мекунад; 4-ҳамеша захираи луғавиашро бой мегардонад; 5- аз ҳар гуна калимаҳои шевагӣ ва кӯчагӣ пок аст; 6-ҳамеша нигоҳ доштани хушғуфторӣ; 7-ба мукамалгардонии муносибати нутқӣ равона шудааст [1, 6с.] .

Мутахассиси синфҳои ибтидоӣ дар раванди инкишофи нутқи мураттаби хонандагон иҷрои шартҳои зеринро бояд дар назар доранд:

1. Фароҳам овардани муҳити хуби муколама (нутқ) барои хонандагон : дарк кардани нутқи дурусти калонсолон, хондани китоб, шунавонидани радио (ҳамчунин сабти ҳикояҳои пандомӯз):ташкили китобхонаи синфӣ,вохуриҳо бо одамони номдори маҳал(ноҳия, шаҳр),сахарнишинӣ, шабнишинӣ...

2. Фароҳам овардани вазъияти муколама, ки асоснокии нутқи хонандагонро муайян намояд, инкишофи шавқу рағбати онҳоро таъмин намояд, талабот ва имкониятҳои нутқи хонандагонро муайян кунад, таҷрибаи нутқ барои хонандагонро таъмин намояд:инсенировкаи лаҳзаҳои гуногун аз китобҳои бачагона, ...

3. Фароҳам овардани шароити дурусти хонандагон барои бой гардондани фонди луғавӣ, шаклҳои грамматикӣ, таркибҳои синтаксисӣ, алоқаҳои мантиқӣ, фалогардонии истифодаи калимҳо.

4. Доимӣ бурдани корҳои махсус оид ба инкишофи нутқ, алоқаманд намудани он бо машғулиятҳои забони тоҷикӣ ва маводҳои таълимии ин дарсҳо.

5. Фароҳам овардани фазои мусобиқа барои маданияти баланди нутқ дар синф, байни синфҳо ва мактаб, барои иҷрои қатъии талаботҳо ба нутқи хуб. Таҳсилот дар мактаб ба кӯдакон имконият медиҳад, ки аз сарчашмаи зиндаи забони модарӣ ҳамаи чизҳои қиммат ва беҳтаринро бигиранд. Аз дурдонаҳои забони тоҷикӣ бо тадриҷ аз худ мекунад, кӯдак мисли калонсолон фикрҳояшро баён мекунад.

Хулоса, таълими забони модарӣ вазифаи бузургест, бидуни муҳаббат ба забон, муҳаббат ба Ватан, ба халқ имконнопазир аст.

АДАБИЁТ

1. Барномаи таълимии синфҳои ибтидоӣ. – Душанбе: ҶДММ Офсет, 2012. -111 с.
2. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте // Избранные психологические исследования: Мышление и речь: Проблемы психологического развития ребенка. - И.: АПН РСФСР, 1956. - С. 438 - 459.
3. Жинкин Н.И. Механизм речи. – М.: АПН РСФСР, 1958. – с.370.
4. Кустарёва В.А., Рождественский Н.С. Система письменных упражнений в связной речи – М.: Просвещение, 1963. – с.25.
5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М.: Просвещение, 1969. - 214 с.
6. Лутфуллоев М.Р. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ. - Душанбе: Собириён, 2007. - 463 с.
7. Львов М.Р. Речь младших школьников и пути её развития. – М.: Просвещение, 1975. – с.176.
8. Рамзаева Т.Г. Уроки русского языка во 2 классе. - М.: Просвещение, 1987. - 192 с.
9. Рождественский Н.С. Преемственность преподавания русского языка в начальной и средней школе. - М.: Учпедгиз, 1960. - 195 с.
10. Стандарти таҳсилоти ибтидоӣ. – Душанбе: Маориф. 2016. -135.
11. Ушинский К. Д. Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии» - М: Учпедгиз, 1870. -184 с.
12. Шапиро А.Б. Основы русской пунктуации. - М.: Изд-во АН СССР. 1955. - 398 с.
13. Шарифзода Ф., Сабуров Х.М., Қаюмова О.Э. Фикр карданро бояд омӯхт (китоби таълимӣ). - Хучанд: Меъроҷ, 2020. - 296 с.
14. Шарифов Э. Методикаи инкишофи нутқи мактабиёни хурдсол. - Хучанд: Хуросон, 2008.- 271с.